

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

GAT VA MASHINAVIY O‘RGANISH USULLARI ASOSIDA OROLBO‘YI HUDUDIDA QURG‘OQCHILIK RISKINI BAHOLASH

Mo‘minov Soxibjan Yunusovich,
Mamun universiteti, Xiva 220900,
sokhibjan.muminov@mamunedu.uz

Sobirov Asadbek Umidbekovich
Urganch innovatsion universiteti, Urganch shahri 220100,
asadbek@uriu.uz

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19435562>

***Annotatsiya.** Mazkur tadqiqotda Orolbo‘yi hududida qurg‘oqchilik riskini baholash uchun geografik axborot tizimlari (GAT) va mashinaviy o‘rganish usullaridan foydalanish imkoniyatlari o‘rganildi. Tadqiqot obyekti sifatida Qoraqalpog‘iston Respublikasining Ellikqal‘a tumani tanlandi. Tadqiqot jarayonida 2018–2022 yillar oralig‘ida sun‘iy yo‘ldosh ma‘lumotlari asosida NDVI vegetatsiya indeksi, yog‘ingarchilik miqdori, havo harorati va tuproq namligi ko‘rsatkichlari yig‘ildi hamda ularning vaqt bo‘yicha o‘zgarishlari tahlil qilindi. Ma‘lumotlar Google Earth Engine platformasi orqali olinib, qurg‘oqchilik jarayoniga ta‘sir etuvchi asosiy omillar sifatida ko‘rib chiqildi. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, vegetatsiya indeksi, yog‘ingarchilik, harorat va tuproq namligi o‘rtasidagi bog‘liqlik qurg‘oqchilik xavfini baholashda muhim ahamiyatga ega ekanligi aniqlandi. Olingan natijalar Orolbo‘yi hududida ekologik monitoringni olib borish va qurg‘oqchilik riskini prognozlashda foydalanilishi mumkin.*

***Kalit so‘zlar.** GAT, masofadan zondlash, NDVI, qurg‘oqchilik riski, mashinaviy o‘rganish, yog‘ingarchilik, harorat, tuproq namligi, Orolbo‘yi hududi, Google Earth Engine.*

Kirish. So‘nggi yillarda global iqlim o‘zgarishi va suv resurslarining kamayishi natijasida qurg‘oqchilik hodisalari ko‘plab hududlarda tobora kuchayib bormoqda. Ayniqsa, Orolbo‘yi hududi ekologik jihatdan murakkab mintaqalardan biri hisoblanadi. Orol dengizining qisqarishi natijasida hududda iqlimning quruqlashuvi, tuproq degradatsiyasi va vegetatsiya qoplami o‘zgarishi kabi jarayonlar kuzatilmoqda. Bunday sharoitda hududning ekologik holatini monitoring qilish hamda qurg‘oqchilik riskini baholash muhim ilmiy va amaliy ahamiyatga ega. Zamonaviy tadqiqotlarda geografik axborot tizimlari (GAT) va masofadan zondlash texnologiyalari tabiiy jarayonlarni o‘rganishda keng qo‘llanilmoqda. Sun‘iy yo‘ldosh ma‘lumotlari hududiy jarayonlarni keng miqyosda kuzatish hamda ekologik o‘zgarishlarni baholash imkonini beradi. Vegetatsiya qoplami holatini aniqlashda NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) vegetatsiya indeksi keng qo‘llaniladi. Shu bilan birga, yog‘ingarchilik miqdori, havo harorati va tuproq namligi kabi ko‘rsatkichlar qurg‘oqchilik jarayonining shakllanishiga ta‘sir etuvchi asosiy iqlim omillari hisoblanadi. So‘nggi yillarda katta hajmdagi geoma‘lumotlarni tahlil qilishda mashinaviy o‘rganish (Machine Learning) usullaridan foydalanish samarali natijalar bermoqda. Ushbu usullar turli ekologik va iqlimiy omillar o‘rtasidagi bog‘liqliklarni aniqlash hamda qurg‘oqchilik riskini baholash imkonini

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

beradi. GAT ma'lumotlari va mashinaviy o'rganish algoritmlarini birlashtirish hududiy jarayonlarni chuqur tahlil qilish va prognozlash imkoniyatlarini kengaytiradi.

Mazkur tadqiqotning maqsadi GAT va mashinaviy o'rganish usullaridan foydalangan holda Orolbo'yi hududida qurg'oqchilik riskini baholash modelini ishlab chiqishdan iborat. Tadqiqot obyekti sifatida Qoraqalpog'iston Respublikasining Ellikqal'a tumani tanlandi. Tadqiqot davomida 2018–2022 yillar oralig'idagi NDVI vegetatsiya indeksi, yog'ingarchilik, havo harorati va tuproq namligi ma'lumotlari Google Earth Engine platformasi yordamida yig'ilib tahlil qilindi.

Ma'lumotlar va tadqiqot usullari. Mazkur tadqiqotda Orolbo'yi hududida qurg'oqchilik riskini baholash uchun masofadan zondlash ma'lumotlari va iqlim ko'rsatkichlaridan foydalanildi. Tadqiqot obyekti sifatida Qoraqalpog'iston Respublikasining Ellikqal'a tumani tanlandi. Tadqiqot jarayonida 2018–2022 yillar oralig'idagi vegetatsiya va iqlim ko'rsatkichlari tahlil qilindi. Barcha ma'lumotlar Google Earth Engine platformasi orqali yig'ildi va qayta ishlanib tahlil qilindi.

Vegetatsiya qoplami holatini baholash uchun MODIS sun'iy yo'ldosh ma'lumotlari asosida hisoblangan NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) indeksi qo'llanildi. Ushbu indeks o'simlik qoplami holatini aniqlash va vegetatsiya faolligini baholashda keng qo'llaniladi. Yog'ingarchilik ma'lumotlari CHIRPS global ma'lumotlar bazasidan olindi, bu dataset hudud bo'yicha yog'ingarchilik miqdorini aniqlash imkonini beradi. Havo harorati ma'lumotlari ERA5-Land global iqlim ma'lumotlar bazasidan, tuproq namligi ko'rsatkichlari esa NASA SMAP sun'iy yo'ldosh ma'lumotlari asosida olindi. Ushbu ko'rsatkichlar qurg'oqchilik jarayonining shakllanishiga ta'sir etuvchi asosiy iqlim omillari hisoblanadi.

Mazkur tadqiqotda NDVI, yog'ingarchilik, harorat va tuproq namligi ma'lumotlari o'zaro taqqoslanib tahlil qilindi. Olingan ma'lumotlar asosida hududda qurg'oqchilik riskini baholash va ekologik jarayonlarni aniqlash uchun mashinaviy o'rganish yondashuvlaridan foydalanildi.

Ma'lumotlarni qayta ishlash va tahlil bosqichlari. Tadqiqot jarayonida yig'ilgan masofadan zondlash va iqlim ma'lumotlari bir necha bosqichda qayta ishlanib tahlil qilindi. Dastlab Google Earth Engine platformasi yordamida NDVI, yog'ingarchilik, havo harorati va tuproq namligi bo'yicha ma'lumotlar 2018–2022 yillar oralig'ida Ellikqal'a hududi uchun ajratib olindi. Olingan ma'lumotlar vaqt qatori ko'rinishida shakllantirildi va CSV formatida eksport qilindi.

Vegetatsiya qoplami holatini baholash uchun NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) qo'llanildi. Ushbu indeks quyidagi formula orqali hisoblanadi:

$$NDVI = \frac{NIR - RED}{NIR + RED}$$

bu yerda NIR – yaqin infraqizil spektr diapazonidagi aks etish qiymati,

RED – qizil spektr diapazonidagi aks etish qiymati hisoblanadi. NDVI qiymati -1 dan 1 gacha bo'lib, o'simlik qoplami zichligini baholash imkonini beradi.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Turli birlikdagi ma'lumotlarni bir xil miqyosga keltirish maqsadida ko'rsatkichlar normallashtirildi. Buning uchun quyidagi standartlashtirish formulasi qo'llanildi:

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

bu yerda X – kuzatilayotgan qiymat, μ – o'rtacha qiymat, σ – standart og'ish.

Keyingi bosqichda qurg'oqchilik riskini baholash uchun asosiy ko'rsatkichlar — NDVI, yog'ingarchilik (P), havo harorati (T) va tuproq namligi (SM) o'zaro bog'liqlikda tahlil qilindi. Ushbu ko'rsatkichlar asosida qurg'oqchilik riskini aniqlash uchun quyidagi umumiy indeksdan foydalanildi:

$$DRI = w_1 NDVI + w_2 P + w_3 T + w_4 SM$$

bu yerda **DRI** – qurg'oqchilik riski indeksi, w_1, w_2, w_3, w_4 – ko'rsatkichlarning vazn koeffitsiyentlari hisoblanadi.

Qurg'oqchilik riskini aniqlash jarayonida mashinaviy o'rganish usullaridan foydalanildi. Ushbu tadqiqotda Random Forest algoritmi qo'llanildi. Random Forest modelining umumiy ko'rinishi quyidagi formula orqali ifodalanadi:

$$\hat{y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n T_i(x)$$

bu yerda $T_i(x)$ – har bir qaror daraxtining natijasi, n – daraxtlar soni hisoblanadi. Ushbu model yordamida turli iqlim va ekologik ko'rsatkichlar asosida qurg'oqchilik riskini baholash amalga oshirildi.

Natijalar va muhokama. Tadqiqot natijalari Ellikqal'a tumani hududida 2018–2022 yillar oralig'ida asosiy iqlim va ekologik ko'rsatkichlarning sezilarli o'zgarishini ko'rsatdi. Tadqiqot davomida o'rtacha harorat, yog'ingarchilik miqdori, vegetatsiya indeksi (NDVI) hamda tuproq namligi ko'rsatkichlari tahlil qilindi.

1-rasm. Ellikqal'a hududida o'rtacha haroratning 2018–2023-yillardagi o'zgarishi

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

1-rasmda Ellikqal'a hududida o'rtacha haroratning 2018–2023 yillardagi o'zgarishi tasvirlangan. Grafikdan ko'rinib turibdiki, yoz oylarida harorat keskin oshib, ayrim yillarda 30–35 °C gacha yetgan. Qish oylarida esa harorat manfiy qiymatlargacha pasaygan. Haroratning bunday keskin o'zgarishi tuproq namligining kamayishiga va bug'lanish jarayonining kuchayishiga olib keladi.

2-rasm. Ellikqal'a hududida yog'ingarchilik miqdorining 2018–2025-yillardagi o'zgarishi

2-rasmda yog'ingarchilik miqdorining vaqt bo'yicha o'zgarishi ko'rsatilgan. Tahlil natijalari hududda yog'ingarchilik notekis taqsimlanganligini ko'rsatdi. Ayrim davrlarda yog'ingarchilik miqdori juda past bo'lib, bu holat qurg'oqchilik xavfini oshiradi. Ayrim yillarda yog'ingarchilik miqdorining keskin ortishi esa qisqa muddatli namlik oshishiga sabab bo'lgan.

3-rasm. Ellikqal'a hududida NDVI indeksining 2018–2026-yillardagi o'zgarishi

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

3-rasmda NDVI indeksining o‘zgarishi keltirilgan. NDVI qiymatlari asosan 0.1–0.5 oralig‘ida bo‘lib, bu hududda vegetatsiya qoplami o‘rtacha darajada ekanligini ko‘rsatadi. Bahor va yoz oylarida NDVI qiymati yuqori bo‘lsa, qish oylarida past qiymatlar kuzatiladi. Ayrim davrlarda NDVI indeksining keskin kamayishi vegetatsiya faoliyatining pasayganligini bildiradi.

4-rasm. Ellikqal'a hududida tuproq namligining 2018–2022-yillardagi o'zgarishi

4-rasmda tuproq namligining o‘zgarishi ko‘rsatilgan. Grafik natijalari tuproq namligi ko‘rsatkichlari vaqt bo‘yicha sezilarli darajada o‘zgarib turishini ko‘rsatdi. Ayrim davrlarda tuproq namligi keskin kamayib, bu vegetatsiya rivojlanishiga salbiy ta‘sir ko‘rsatgan.

Olingan natijalar shuni ko‘rsatadiki, harorat, yog‘ingarchilik, NDVI va tuproq namligi ko‘rsatkichlari o‘zaro bog‘liq bo‘lib, ushbu omillarning birgalikdagi tahlili hududda qurg‘oqchilik riskini aniqlashda muhim ahamiyatga ega.

Xulosa. Mazkur tadqiqotda Orolbo‘yi hududida qurg‘oqchilik riskini baholash uchun GAT texnologiyalari va masofadan zondlash ma‘lumotlaridan foydalanildi. Tadqiqot obyekti sifatida Qoraqalpog‘iston Respublikasining Ellikqal'a tumani tanlanib, 2018–2022 yillar oralig‘idagi NDVI vegetatsiya indeksi, yog‘ingarchilik miqdori, havo harorati va tuproq namligi ko‘rsatkichlari tahlil qilindi.

Tadqiqot natijalari hududda qurg‘oqchilik jarayonining shakllanishida bir nechta iqlim va ekologik omillar muhim rol o‘ynashini ko‘rsatdi. Haroratning oshishi va yog‘ingarchilik miqdorining kamayishi tuproq namligining pasayishiga olib kelib, vegetatsiya qoplaminig susayishiga sabab bo‘lishi aniqlandi. NDVI indeksining vaqt bo‘yicha o‘zgarishi vegetatsiya holati iqlim omillariga bevosita bog‘liq ekanligini ko‘rsatdi.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Olingan natijalar NDVI, yog‘ingarchilik, harorat va tuproq namligi o‘rtasida o‘zaro bog‘liqlik mavjudligini tasdiqladi. Ushbu indikatorlar asosida qurg‘oqchilik riskini kompleks baholash imkoniyati mavjudligi aniqlandi.

GAT va masofadan zondlash ma‘lumotlaridan foydalanish qurg‘oqchilik jarayonlarini monitoring qilishda samarali vosita ekanligi ko‘rsatildi. Ushbu yondashuv hududiy ekologik jarayonlarni tahlil qilish, qishloq xo‘jaligi hududlarida suv resurslaridan samarali foydalanish hamda qurg‘oqchilik xavfini oldindan baholash uchun muhim ahamiyatga ega.

Kelgusida ushbu tadqiqotni kengroq hududlarda qo‘llash hamda mashinaviy o‘rganish algoritmlaridan foydalanib qurg‘oqchilikni prognozlash modellari yaratish imkoniyati mavjud.

Foydanilgan adabiyotlar:

1. Wu, Y., Chen, L., Li, Z., & Zhang, J. (2022). Analytical Modeling of Solute Transport in a Two-Zoned Porous Medium Flow. *Water*, 14(3), 323. <https://doi.org/10.3390/w14030323>
2. Huang, S., Li, X., & Wang, Q. (2023). Coupled 2D Modeling of Soil Heat, Water Vapor, and Liquid Flow under Varying Climatic Conditions. *Water Resources Research*, 59(6), e2023WR033211.
3. Bahar, H., Pham, T. H., & Lee, G. (2021). 3D Geochemical Modeling of Solute Transport Using PHREEQC. *Advances in Water Resources*, 151, 103902.
4. Kudryashov, N. A. (2020). Exact and Semi-Analytical Solutions for Nonlinear Diffusion-Reaction Equations. *Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation*, 83, 105081.
5. Muhamediyeva, Z. R., Nurumova, N. K., & Muminov, B. A. (2021). Solvability Conditions for Cross-Diffusion Systems and Boundary Value Problems. *ICISCT-2021 Conference Proceedings*, 1(1), 24–28.
6. Samarskii A.A., Mikhailov A.P. Mathematical modeling. – Moscow, 1998. 420 p.
7. Арипов М.М., Садуллаева Ш.А. Компьютерное моделирование нелинейных диффузионных процессов. Ташкент, Университет, 2020, 656 с.
8. Food and Agriculture Organization (FAO). (2023). *FAO WaPOR v3: Water Productivity through Open-access Remotely sensed derived data*. Rome: FAO Geonetwork Database. Retrieved from <https://wapor.apps.fao.org>
9. NASA POWER Project. (2024). *NASA Prediction of Worldwide Energy Resources (POWER) Data Access Viewer*. Retrieved from <https://power.larc.nasa.gov>
10. Muminov S., Agarwal P., Muhamediyeva D. Qualitative properties of the mathematical model of nonlinear cross-diffusion processes. *Nanosystems: Phys. Chem. Math.*, 2024, **15** (6), 742–748.
11. Muhamediyeva D. K., Nurumova A. Yu., Muminov S.Y, Cauchy Problem and Boundary-Value Problems for Multicomponent Cross-Diffusion Systems. International Conference on Information Science and Communications Technologies, ICISCT 2021, Tashkent.
12. Muhamediyeva D.K., Nurumova A.Yu., Muminov S.Y. Numerical modeling of cross-diffusion processes. *E3S Web of Conferences*, 2023, 401, 05060 (CONMECHYDRO – 2023). <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202340105060>
13. Muhamediyeva D.K., Muminov S., Shaazizova M.E., Hidirova Ch., Bahromova Yu. Limited different schemes for mutual diffusion problems. *E3S Web of Conferences*, 2023, 401, 05057 (CONMECHYDRO – 2023). <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202340105057>

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

14. Муминов С. Ю. Математическое моделирование распространения соли, пыли и влаги в атмосферном воздухе аграрных территорий. Вестник аграрной науки Узбекистана. № 2(20). Ташкент-2025.
15. Muminov, S. Y., & Sobirov, A. U. (2026). Ellikqal'a tumani misolida 2018–2024-yillar oralig'ida tuproq sho'rlanishi va iqlim omillarining o'zaro bog'liqligini tahlil qilish. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18217840>